

“YANGI ASR” - ILMIY-METODIK JURNALI

1 ЖИЛД, 1 СОН

“НОВЫЙ ВЕК” - НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ТОМ 1, НОМЕР 1

“NEW CENTURY” - SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL

VOLUME 1, ISSUE 1

“YANGI ASR” – ILMIY–METODIK JURNALI

“НОВЫЙ ВЕК” – НАУЧНО–МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ | “NEW CENTURY” – SCIENTIFIC–METHODICAL JOURNAL

№1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2023-1>

Bosh moharrir

Zoxidov Qobiljon Toirjonovich
Yangi asr universiteti rektori,
tarix fanlari nomzodi, Dotsent

*

Bosh muharrir o‘rinbosari
Mamatov Dilmurod Narmuratovich
Pedagogika fanlari doktori,
Dotsent

Главный редактор

Зоҳидов Кабилжон Тоиржонович,
Ректор Университета «Новый век»,
кандидат исторических наук, доцент

*

Заместитель главного редактора
Маматов Дилмурод Нармуратович
доктор педагогических наук,
доцент

Editor in chief

Zohidov Kabiljon Toirjonovich,
Rector of New Century University,
Candidate of History, Associate Professor

*

Deputy chief editor
Mamatov Dilmurod Narmuratovich
Doctor of Pedagogical Sciences,
Associate Professor

ТАХРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ

Mas‘ul kotib

Yusupov Oybek Nematjonovich,
Dotsent (O‘zbekiston)

*

Muslimov Narzulla Alixanovich
Pedagogika fanlari doktori,
Professor (O‘zbekiston)

*

Qo‘ysinov Odil Almurotovich
Pedagogika fanlari doktori,
Professor (O‘zbekiston)

*

Shaxabitdinova Shoxida Xoshimovna
Filologiya fanlari doktori,
Professor (O‘zbekiston)

*

Akromov Mirmuxsin Rustamovich
Psixologiya fanlari doktori
(O‘zbekiston)

*

Rustamov Dilshod Abduvaxidovich
Filologiya fanlari doktori,
Professor (O‘zbekiston)

*

Saliyeva Zuxra Taxirovna
Psixologiya fanlari doktori,
Dotsent (O‘zbekiston)

*

To‘raqulov Olim Xolbutayevich
Pedagogika fanlari doktori,
Professor (O‘zbekiston)

*

Konstantinos G. Karras
PhD., Professor (Gretsiya)

*

Park Sang Wu
PhD., Professor
(Janubiy Koreya)

*

**Yuldashodjayev Haydar
Xashimxanovich**
tarix fanlari nomzodi
(O‘zbekiston)

*

Ishandjanov Baxtiyer Ilxamovich
tarix fanlari nomzodi
(O‘zbekiston)

*

Bekchonova Shoira Bazarbayevna
PhD (O‘zbekiston)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Ответственный секретарь
Юсупов Ойбек Нематжонович,
доцент (Узбекистан)

*

Муслимов Нарзулла Алиханович
доктор педагогических наук, профессор
(Узбекистан)

*

Куйсинов Одил Алмуротович
доктор педагогических наук,
профессор (Узбекистан)

*

Шахабитдинова Шохида Хошимовна
доктор филологических наук,
профессор (Узбекистан)

*

Акромов Мирмухсин Рустамович
доктор психологических наук
(Узбекистан)

*

Рустамов Дилшод Абдувахидович
доктор филологических наук,
профессор (Узбекистан)

*

Салиева Зухра Тахировна
доктор психологических наук,
доцент (Узбекистан)

*

Туракулов Олим Холбутаевич
доктор педагогических наук,
профессор (Узбекистан)

*

Константинос Г. Каррас
PhD., профессор
(Греция)

*

Пак Сан У
PhD., профессор
(Южная Корея)

*

**Юлдашходжаев Хайдар
Хашимханович**
кандидат исторических наук
(Узбекистан)

*

Ишанджанов Бахтиёр Ильхамович
кандидат исторических наук
(Узбекистан)

*

Бекчонова Шайра Базарбаевна
PhD
(Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Executive secretary
Yusupov Oybek Nematjonovich,
Associate Professor (Uzbekistan)

*

Muslimov Narzulla Alikhanovich
Doctor of Pedagogical Sciences,
Professor (Uzbekistan)

*

Kuysinov Odil Almurotovich
Doctor of Pedagogical Sciences,
Professor (Uzbekistan)

*

Shakhabitdinova Shokhida Hoshimovna
Doctor of Philology Sciences,
Professor (Uzbekistan)

*

Akromov Mirmuxsin Rustamovich
Doctor of Psychology
(Uzbekistan)

*

Rustamov Dilshod Abduvakhidovich
Doctor of Philology Sciences,
Professor (Uzbekistan)

*

Turakulov Olim Holbutayevich
Doctor of Pedagogical Sciences,
Professor (Uzbekistan)

*

Konstantinos G. Karras
PhD, Professor (Greece)

*

Park Sang Woo
PhD, Professor
South Korea

*

**Yuldashkhodzhayev Khaydar
Khashimkhanovich**
PhD in history Sciences
Uzbekistan

*

Ishandjanov Bakhtier Ilhamovich
PhD in history Sciences
(Uzbekistan)

*

Bekchonova Shayra Bazarbaevna
PhD (Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

FILOLOGIYA TADQIQOTLARI

1. Nazarov Sardor Xasanovich BADIY TARJIMANING LINGVISTIK MUAMMOLARI.....	4
2. Латипов Окил Журакулович КОНЦЕПТ «КОШКА» В АСПЕКТЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ ИНТЕРПЕТАЦИИ.....	10
3. Шахобиддинова Шохида Ҳошимовна, Рустамов Дилшод Абдувоҳидович СИНЕРГЕТИКА – ТИЛГА ОИД ТАДҚИҚОТЛАРИНИНГ ИСТИҚБОЛЛИ МЕТОДОЛОГИЯСИ.....	18
4. Юсупов Ойбек Нематжонович ТАРЖИМА ИЛМИ.....	27

PEDAGOGIKA TADQIQOTLARI

5. Adamandia Z., Kulijanov U. SUCCESS FACTORS OF A SUCCESSFUL DIGITAL STORYTELLING.....	36
6. Bekchonova Shaira Bazarbayevna KIBER TAHDIDLAR INDEKSI.....	44
7. Govindh M. MODERN EDUCATION: IMPORTANCE, CHARACTERISTICS, ADVANTAGES & EFFECTS.....	51
8. Konstantinos G. Karras SOFT SKILL DEVELOPMENT IN PRIMARY SCHOOL WITH A FOCUS ON NEW TECHNOLOGIES THROUGH CRITICAL PEDAGOGY.....	55
9. Leonidas-Dimitrios Kotrogiannos EDUCATION OF VULNERABLE GROUPS THE CASE OF GREECE.....	65
10. M^a Pilar M.C., Celia Navío IDENTIFYING GOOD PRACTICES WHEN IMPLEMENTING STORYTELLING IN THE EFL CLASS.....	73
11. Mamatov Dilmurad Narmuradovich RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TA'LIMDA KORPORATIV HAMKORLIK ASOSLARI.....	79
12. Қўйсинов Одил Алмуротович ЎҚУВЧИЛАРНИНГ МАНТИҚИЙ ФИКРЛАШИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ХАЛҚАРО ТАДҚИҚОТЛАРНИНГ ЎРНИ.....	85

PSIXOLOGIYA TADQIQOTLARI

13. Акрамов Мирмуҳсин Рустамович АХЛОҚИЙ ОНГ ТАБИАТНИ ЭСТЕТИК ИДРОК ҚИЛИШНИНГ ПСИХОЛОГИК ОМИЛИ СИФАТИДА.....	89
--	----

TARIX TADQIQOTLARI

14. Зоҳидов Қобилжон Тоиржонович СИЙРА ВА ТАБАҚОТ ЖАНРИДАГИ АСАРЛАР АРАБ-МУСУЛМОН ТАРИХИНИ ЎРГАНИШДА МУҲИМ МАНБА.....	95
15. Ишанджанов Бахтиёр Илохомович МОВАРОУННАҲРДА СИЁСИЙ-ИЖТИМОИЙ ВА МАДАНИЙ ҲАЁТ.....	101
16. Саттиев Музаффар Латифович ТОИФ БИТИМИ - СИЁСИЙ ТРАНСФОРМАЦИЯ САРИ ҚАДАМ.....	106

YANGI ASR

NOVYI VEK - NAUCHNO-METODICHESKIY ZHURNAL
NEW CENTURY - SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL

ISSN: 0000-0000
www.tadqiqot.uz

ILMIY-METODIK JURNALI

Ишанджанов Бахтиёр Илохомович
т.ф.н., ёшлар билан ишлаш бўйича проректор
Янги аср университети

МОВАРОУННАХРДА СИЁСИЙ-ИЖТИМОЙ ВА МАДАНИЙ ҲАЁТ

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.8145900>

АННОТАЦИЯ

Мақолада VII-VIII асрларда Мовароуннахрда сиёсий-ижтимоий ва маданий ҳаёт қандай бўлганлиги таҳлил қилинган. Маълумки Мовароуннахрга ислом дини кириб келишининг дастлабки йиллариданоқ калом илми ҳам пайдо бўлди. Ушбу илмнинг пайдо бўлишига айрим сиёсий ва иқтисодий жараёнлар ҳам сабабчи бўлган. Тарихга назар ташласак, VIII аср бошларига келиб Мовароуннахр ва қўшни Хуросонда бошқа худудларга нисбатан ислом динига кирувчиларнинг сони ортиб борар эди.

Таянч сўзлар: сиёсат, маданият, сиёсий-ижтимоий муҳит, ислом дини, Мовароуннахр.

Ishandjanov Bakhtiyor Ilkhovich
Ph.D., vice-rector for work with youth
Yangi Asr University

POLITICAL-SOCIAL AND CULTURAL LIFE IN MOVAROUNNAHR

ABSTRACT

The article analyzes the political, social and cultural life in Movarounnahr in the VII-VIII centuries. It is known that from the first years of the introduction of Islam to Movarounnahr, the science of kalam also appeared. The emergence of this science was also caused by some political and economic processes. If we look at history, by the beginning of the 8th century, the number of converts to Islam was increasing in Movarounnahr and neighboring Khorasan compared to other regions.

Key words: politics, culture, political-social environment, Islamic religion, Movarounnahr.

Ишанджанов Бахтиёр Илхомович
к.и.н., проректор по работе с молодежью
Университет Янги аср

ПОЛИТИЧЕСКАЯ-СОЦИАЛЬНАЯ И КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ В МОВАРОУННАХРЕ

АННОТАЦИЯ

В статье анализируется политическая, общественная и культурная жизнь Мовароуннахра в VII-VIII веках. Известно, что с первых лет введения ислама в Мовароуннахр появилась и наука калам. Возникновение этой науки также было вызвано некоторыми

политическими и экономическими процессами. Если обратиться к истории, то к началу VIII века число обращенных в ислам в Мовароуннахре и соседнем Хорасане увеличивалось по сравнению с другими регионами.

Ключевые слова: политика, культура, политико-социальная среда, исламская религия, Мовароуннахр.

Мовароуннахр - Умавийлар ва Аббосийлар халифалиги таркибидаги ўлка. Мовароуннахр аҳолиси исломдан аввал ҳар-хил динлар: зардуштийлик, буддавийлик, насронийлик, монавийликка эътиқод этишар эди. Исломнинг бу минтақада яшовчи аҳолининг маънавий ҳаётига сингиб кетиши учун муайян вақт талаб қилинарди.

Араблар узоқ вақт давомида аввал Хуросонга, кейин Ўрта Осиёга кириб келдилар. Тарихчи олим Наршахийнинг маълумотига кўра, араб истилоси даврида Бухорода Бидун Бухорхудот ҳоким бўлган. Унинг вафотидан сўнг ўғли Туғшода жуда кичкина бўлгани боис Бухорхудотнинг рафиқаси - Хотун ҳукмронликни ўз қўлига олади. Манбаларда кўрсатилишича, ўша даврда ундан кўра доно ва сиёсатдон аёл бўлмаган экан. Умавийлар давлатининг раҳбари Муъовия ибн Абу Суфён 674 йилда илк бор Хуросонни фатх қилиш учун Убайдуллоҳ ибн Зиёдни юборди. Араблар ҳар гал Бухорога бостириб кирганларида Хотун уларни яхши кутиб олар, совға-салом бериб, улар билан сулҳ тузар, исломни қабул қилар, улар қайтиб кетишганда эса яна ўз динига қайтиб оларди. Шу тариқа Хотун Бухорони кўп йиллар давомида бошқаради.

Хотун вафотидан кейин Бухорони Варданхудот номли ҳукмдор бошқаради. Убайдуллоҳ ибн Зиёддан кейин 676 йилда Саъид ибн Усман Хуросонга бир қанча муддат ноиблик қилди. Сўнгра 706 йилда Умавийлар халифаси ал-Валид ибн Абдулмаликнинг Ироқдаги кудратли волийси Хажжаж ибн Юсуф ас-Сақафий Ўрта Осиёни ўз идарасига бутунлай олиш мақсадида Хуросонга Қутайбани ноиб этиб тайинлайди. Қутайба Хуросонга келгач, уни ўзига буйсунтирди, шунингдек, Тухористонни ҳам фатх қилди. У 707 йилда Пойкандга юриш қилади. Жуда қаттиқ жанглардан сўнг Пойканд халқи омонлик сурайдилар ва Қутайба билан сулҳ тузадилар. Манбаларда ёзилишича, Қутайба Пойканддан жуда катта бойлик билан чиқиб кетган. Сўнгра Қутайба Бухорога юриш қилади. Қутайба Бухорони олиш учун Вардонхудот билан кўп уруш олиб боради, унинг устидан ғолиб чиқади. Лекин Бухоронинг ичкарасига кира олмайди, фақат Бухоронинг атрофидаги Тороб, Хинбун каби майда қишлоқларни қўлга олиш билан чекланади.

Нихоят, Қутайба 709 йилда катта куч билан Бухорони қўлга киритишга муваффақ булади. Қутайба ибн Муслим Бухорога уч марта юриш қилади. Ҳар юришдан сўнг Бухоро аҳолиси исломни қабул қилар, лекин қиш фасли кириб, араб лашкарлари совуқдан қайтиб кетишганда, яна ўз динларига қайтиб олишарди. Охириги - тўртинчи марта – Қутайба Бухорога юриш қилганда, у ерга кўчирма қилиб араблардан эллик минг кишилик оилаларни Рабиъ ибн Зиёднинг қўл остида Балх ва унинг теваарак атрофига келтириб жойлаштирди. Кўчманчи араблар ерлик аҳоли билан олди-берди қилиб, яқин алоқада бўлиб кетишди. Бу ўз навбатида, аҳоли орасида исломнинг тарқалишида асосий замин бўлди.

Тарийхий манбаларни кузатиб шуни айтиш мумкинки, араблар Мовароуннахрга фақатгина исломни ёйиш учун келмаганлар, балки исломни шиор қилиб, халқни талаганлар. Мовароуннахрга уюштирилган юришларининг асли сабаби ҳам шу эди: араблар илк бор Мовароуннахрга Амударё орқали ўтиб келганларида, мамлакатнинг гўзал табиати ва табиий бойликларини кўриб, ислом шиори остида келганликларини унутиб қўядилар ва юртни талай бошлайдилар. Қутайба Бухорони босиб олгач, у ерга Хотуннинг ўғли Туғшодани подшоҳ қилиб тайинлайди. Чунки Туғшода Қутайбанинг қўли остида исломни қабул қилган эди. Туғшоданинг тахтга ўтириши Бухородаги қадимий маҳаллий сулолалар ҳокимиятини сақлаб қолишга туртки бўлди. Унинг фуқароларидан айримлари исломга киришди. Хуросонга Ашрас ибн Абдуллоҳ ас-Суламийнинг ноиб этиб тайинланиши, янги динга кирувчилар оқимини янада жадаллаштирди.

Туғшода ўттиз икки йил Бухорони бошқарди. У Қутайба билан жуда яхши муносабатда эди, шу боис биринчи ўғлининг исмини унинг шарафига Қутайба қўяди. Туғшода вафот этгач ўғли - Қутайба тахтга ўтирди. Лекин у кўп ўтмай диндан қайтади - арабларга бўйсунмай қўяди. Бундан хабар топган араблар Қутайба ва унинг тарафдорларини ўлдирадилар. Кейин унинг ўғиллари: Бунёд ибн Туғшода ва Сукон ибн Туғшодалар ҳукмронлик қиладилар. Улар ҳам Бухоро тахтида кўп ўтирмай турли хил гуруҳларга қўшилиб диндан чиқадилар. Бу пайтда халифалик ал-Махдий қўлида эди. У Туғшоданинг ўғилларини қатл эттиради. Шу тариха Бухоро шахрига Абу Исҳоқ Иброҳим ибн Холид ибн Бунёд ҳоким бўлди.

Қутайба ўз ноиблик даврида - 712 йилда Ҳоразм ерларини, сўнг Толиқон ва Марваррудларни фатҳ қилади. У жуда кўп жангларда ғолиб чиқади, катта бойлик тўплайди. У қўлга киритган олтин ва кумуш буюмлар эритилганда, тахминан 150 минг мисқол бўлган.

710 йилда Қутайба катта қўшин билан Шуман, Кеш ва Насафни босиб олади. Кейин Фарёбга юриш қилади ва у ердаги қаттиқ жангдан сўнг шаҳарни қулга киритади. Қутайба ўз ҳарбий юришларини давом эттириб, 711-713 йилларда Ҳоразм, Самарқанд ва Фарғона ўлкаларини ишғол қилади. Ўз ҳукмронлиги даврида Мовароуннаҳрнинг кўпгина вилоятларида масжидлар қурдилади. Айниқса, унинг Бухорода қурдирган "Жоме" масжиди машҳур ҳисобланган. У масжидга келган кишиларга исломни даъвати учун икки дирҳамдан тарқатади, Бу эса ўша даврда анча катта пул эди. Қутайба ўлкада араблар ҳукми мустаҳкам ёйилиши учун қаттиқ қўллик билан иш юритади ва ҳар бир ерли аҳоли ханодонига биттадан араб оиласини жойлаштиради. Ўша даврда Бухоро шахрида еттита катта дарвоза бўлиб, улардан "Атторлар дарвазаси" ёки "Бозор дарвоза" энг асосийси саналарди. Шаҳар базорига жуда яқин бўлгани боис ким Бухорога тижорат учун келса, шу дарвозадан кирарди. Қутайба назорат учун Бухоро шахрининг ҳар бир дарвозасига ўз ноибларини қўяди. Ўша пайтда Бухоронинг бозорида мингдан ортиқ дўконлар бўлиб, Қутайба ўз назоратчиларига мана шу дўконларнинг ҳаммасини рўйхатга олиб назорат қилиб боришни топширади.

Қутайба ибн Муслимнинг Ўрта Осиёни фатҳ қилиши, бу ҳудудда исломни асосий дин сифатида ёйганлиги жиҳатидан унинг шуҳратини абадийлаштирди. Қутайба даврида Шошнинг шимолий қисмларини, ўша даврда Хитой империясига қарашли Қашғарнинг жануби-шарқий қисмларини эгаллади. Қутайбанинг ғалабалари ва тўплаган улжалари арабларга кўп фойда келтирган бўлса-да, аскарлари унга чин дилдан итоат қилишмади. Қутайба 715 йилда янги халифа Сулаймонга қарши уруш қилмоқчи бўлганида ҳеч ким қўллаб қувватламади ва у ўлдирилди. Қутайбанинг вафотидан кейин ҳам арабларнинг юриши давом этди. Бу билан Мовароуннаҳрнинг араблар томонидан фатҳ этилишининг учинчи даври бошланди ва у VIII аср ўрталаригача давом этди. Айни пайтда Мовароуннаҳрда арабларнинг қирқдан зиёд қабиласи фаолият кўрсатди.

Мазкур маълумотлар шуни кўрсатадики, Ўрта Осиё халқларининг араб ҳукмронлигига қарши кураши забот этишнинг дастлабки давлари даноқ бошланган. Қўзғолон ва ҳаракатларнинг мақсади - халифалик жабр-зулмидан қутулиш ва мустақилликка эришиш эди. Лекин бу уринишлар ҳеч бир натижа бермади, чунки араблар ҳудудда ўз мавқеларини мустаҳкамлаш учун ҳар бир шаҳар ва вилоятга ўз аскарларини ўрнатган эдилар, ўз ҳукмларини юритишга ҳалакит бериш эҳтимоли бўлган барча тўсиқларни бартараф қилишга уриндилар.

Қутайбадан сўнг 717-722 йиллар давомида Умар ибн Абдулазиз, Жарроҳ ибн Абдуллоҳ, Абдурахмон ибн Наъим, Асом ибн Абдуллоҳ ва бошқалар Хуросон ва Мовароуннаҳр вилоятларини бошқарадилар. Улар ичида энг одил ва раҳмдил ҳисобланган халифа Умар ибн Абдулазиз (718-720) даврида аҳолининг турмуш тарзи анча яхшиланади.

Араб сардорларининг кейинги номдор қаҳрамони ва моҳир дипломантларидан бири - Наср ибн Сайёр (738-749) эди. У ноиблик замонида халифаликнинг шарқий қисмларини мустаҳкамлаб, араблар ҳукмронлигини қайтадан ўрнатади. Наср ибн Сайёр Хуросонга ноиб этиб тайинлангандан кейин Мовароуннаҳр ва Хуросон аҳолисининг катта қисми учун муҳим бўлган хирож ва жизя масаласини ечди. У Мовароуннаҳр юришидан қайтгандан сўнг солиқ қоидаларини ўзгартириб, янги қонунлар чиқаради. Наср ибн Сайёр арабларни солиқ тўлашдан озод этиб, араб бўлмаганлар устига юклайди ва бу ишларни Мансур ибн Али ибн ал-

Хароқонийга топширади. Насрнинг Бу молиявий ислохоти Умавийлар ҳукуматида янгилик эди. Наср ибн Сайёр ўткир сиёсати билан Мовароуннаҳр, Фарғона ва Қашғар ҳудудларида ҳукм сурган барча турк подшоҳлари ва уларнинг жанговар қабилаларини итоатга келтиради. Наср ибн Сайёр ҳам Қутайба сингари арабларнинг ҳокимиятини мустахкамлаш мақсадида Фарғона аҳолисини уйлари ва ерларидан араблар учун жой ажратиб беришга мажбур этади. Арабларнинг Мовароуннаҳрга қайта-қайта юришлари, бойликларни талашлари ерли халқларни жуда қийнаб юборади, шу сабаб деҳқонлардан чиққан шахс Абу Муслим бошчилигида Наср ибн Сайёрга қарши кўзғолон кўтаради. Абу Муслим атрофига олтмишга яқин ҳамқишлоқларини тўплаб Насрга қарши чиқади. Абу Муслим ва Наср ўртасида қаттиқ жанглар бўлади ва нихоят, 747 йилда Наср ибн Сайёр Хуросонни ташлаб кетишга мажбур бўлади. Бартольднинг, Табарий маълумотларига суянган ҳолда ёзишича, Наср ибн Сайёр даври Хуросоннинг ҳар соҳада гуллаб-яшнаган даври эди. Абу Муслим кўзғолони ўз навбатида, Умавийлар халифалигининг тугаши ва Аббосийлар халифалигининг таркиб топишига шароит яратиб берди.

VIII аср ўрталарида - иккинчи араб сулоласи - Аббосийлар халифалиги даврида - Мовароуннаҳр араблар томонидан деярли бутунлай фатх этилган эди. Бу пайтда арабларнинг Мовароуннаҳрдаги сиёсий манфаатлари Хитой Тан империясининг босқинчилик сиёсати билан тўқнаш келди. 752 йилда Талас дарёси бўйида араб қўшинлари Хитой армиясини тор-мор қилди. Бу билан Хитойнинг Мовароуннаҳр шарқига томон юришига чек қўйилди. IX асрга келиб ислом Мовароуннаҳрда кенг кўламда тарқалди. Шундай бўлса-да, яна бир неча юз йиллар давомида Мовароуннаҳрнинг айрим минтақаларида зардуштийлик дини ўз мавқеини сақлади, ажодлар динини тиклаш йулида Муқанна кўзғолони каби кўтарилишлар бўлиб турди, халқ орасида қадимий динлар ва эътиқодлар қолдиқлари сақланиб қолди.

Аббосийлар халифалиги рабибул-аввалнинг учинчиси - 750 йилда бошланди. Манбаларда ёзилишича, Аббосийларнинг Мовароуннаҳрда юргизган илк сиёсатлари Умавийлар сиёсатига ўхшаш бўлган. Аммо Аббосийлар халифалигининг Умавийлардан фарқи шунда эдики, Умавийлар Мовароуннаҳрда араб ҳукмронлигини ўрнатишга интилан саркардалар бўлсалар, Аббосийлар эса ҳам араб аҳолиси, ҳам форс аҳолиси тенг ҳуқуқли бўлган бутун бир давлат қуриш сиёсатини олиб борганлар. Бу билан Аббосийлар дастлабки даврларда халқ кўзғолонлари ва ҳаракатлари юзага келишининг олдини олгандек бўлдилар. Аббосийлар ҳукмронлиги даврида Мовароуннаҳр ва Хуросоннинг турли вилоятларини маҳаллий зодагонлардан чиққан деҳқон-феодаллар - Бармакийлар, Тохирийлар, Сомонийлар бошқаришди. Бироқ Аббосийлар бундай чоралар билан бу ҳудуддаги халқларнинг мустақилликка бўлган интилишини бўғолмадилар, аксинча, бу интилиш янада кучайди. Маҳаллий зодагонлар ҳокимиятни қўлга олиб, Аббосий халифаларга қарамликдан кутулишни истар эдилар. Араб лашкарлари Ўрта Осиё ва Хуросон халқларини қурол кучи билан ўзига итоат эттириш ва бу ерда ҳукмронлик ўрнатишга ожиз эдилар, энди улар мамлакатни маҳаллий аслзодалар ёрдамида ушлаб туришга ҳаракат қилдилар. Сиёсат майдонига биринчи бўлиб Ал-Бармакийлар чиқишди. Уларнинг ажодлари илгари Балхдаги Навбахор Будда ибодатхонаси бош қоҳинлари бўлиб, исломни қабул қилган эди. Бу ҳонадон вакиллари Аббосий халифалари ҳузурида катта лавозимларни эгалладилар. Хорун ар-Рашид ҳукмронлиги даврида вазир этиб тайинланган Яхё ибн Холид ал-Бармакий ғоят катта обрў-эътиборга, чексиз ваколатга эга эди. У халифаликда давлатни 17 йил давомида бошқарган араб бўлмаган биринчи вазир эди. Кейинчалик Хорун ар-Рашид ал-Бармакийлар хонадонининг сиёсий нуфузи ортиб бораётганидан чўчиб, 804 йилда Яхё ва унинг учта ўғлини хибсга олади ва ал-Бармакийлар авлодини барча лавозимлардан четлаштиради. Халифалик тараққиётининг энг юксак палласига келганда 809 йилда халифа Хорун ар-Рашид вафот этади. Ҳокимият унинг ўғиллари ал-Амин, ал-Маъмун, ал-Мутасим ва набираси ал-Восиқлар тасарруфига ўтади. Бу вақт мобайнида халифаликда 13 марта халифа алмашди. Уларнинг кўплари тахтда 2-3 йил, баъзан сиёсий аҳвол турғунсизлиги сабаб, ундан ҳам оз муддат турдилар. Хорун ар-Рашиддан кейин тахтга Муҳаммад ал-Амин (810-814) келди. Тарихчиларнинг ёзишича, ал-Амин шижоатли ва одоб ва фасохатда тенги йўқ бўлса ҳам, лекин сиёсат соҳасида уста эмас эди. У

тахтга ўтиргандан кейин кўп вақтини отасидан қолган бойликларни беҳуда сарф қилиш билан ўтказди. Кечалари кўпинча саройда маишат қилиб вақт ўтказар, давлат ишларига умуман аралашмас эди. Ал-Амин тўрт йилу саккиз ой тахтда ўтиради. Ал-Маъмун билан ораларидаги низо туфайли хаёти ўлим билан тугади. Узоқ вақт Хуросон ноиб бўлиб турган Абу-л-Аббос Абдуллоҳ ал-Маъмун ибн Харун ар-Рашид ал-Аминнинг вафотидан сўнг Хуросон ва Мовароуннаҳрдаги катта заминдор Тохир ибн Хусайн ва бошқалар ёрдами билан Бағдодда халифалик мақомини (814-833) эгаллайди. Шундан сўнг Тохир ибн Хусайн халифадан кейинги иккинчи мавқедаги киши бўлиб қолди. У мавқеидан фойдаланиб, Хуросон ва Мовароуннаҳрдаги ҳокимиятни қўлга олади. Бу даврда Мовароуннаҳр диёрида илм фан равнақи учун қулай имкониятлар яратилади. Халифа ал-Маъмун Бағдодда илмий марказ ташкил этиб, унга барча мусулмон ўлкалари, жумладан, Мовароуннаҳрдан ҳам олимлар фозилларни тўплади. Бу марказда Мовароуннаҳр, Хуросондан чиққан Мусо ал-Хоразмий, Ахмад ал-Фарғоний, Марвазий, Марварудий, Жавҳарий каби олимлар фаолият кўрсатиб, Боғдод илму маданиятини, араб илмини оламга машҳур қилишда улкан хисса қўшдилар. Бу илмий марказ тарихда "Байт ул-Ҳикма" (Донишмандлар уйи) номи билан машҳурдир.

Ал-Маъмун ўз халифалик даврида олимлар билан кўп суҳбат қуради. Шунингдек, кўшни халқлар, хусусан, Византия билан кенг маданий алоқа ўрнатилди. Ал-Маъмун Византия ҳукуматидаги илмий адабиётларни араб тилига таржима қилдиради. Астрономия ва фалсафа илмлари ривожланади. Маълумотларга қараганда, IX асрнинг иккинчи ярмида Мовароуннаҳр турли мамлакатлар билан ўзаро савдо алоқасини анча кенгайтди. Ўрта Осиёнинг араблар идорасида кечган икки асрлик вақтнинг ўзига яраша салбий ва ижобий жиҳатлари бор. Салбий томони - араблар ҳукумати эгаллаган бўлсалар-да, уни тинч ва хотиржам башқара олмадилар. Бунга сабаб, араб саркардалари илк марта ислом шиори остида Ўрта Осиёга кириб келганларида уларни маҳаллий амалдор зодагонларнинг жабр-зулмидан қийналиб кетган камбағал-деҳқонлар синфига яхши қабул қилгандилар. Арабларнинг келиши улар учун энгиллик ва озодликдек туюлди. Лекин вақт ўтиши билан араб саркардалари бу юртнинг табиати ва бойликларини кўриб, ўзаро тахт таллашиб ўзлари тарғиб қилган ислома ақидаларига зид иш тута бошладилар, шу боис Ўрта Осиё халқи улардан кўрган зулмларга бардош бера олмади. Ҳар бир янги келган халифа ўз қўл остидагиларнинг ишончини кўпроқ қозониш учун ерли аҳолининг ер-мулкига эгалик қилишни топширди. Лекин халифанинг волилари аҳоли ерларини ўзлаштириш орқали, молиявий аҳволларини яхшилаб олишга киришдилар. Натижада халифалик билан халқ орасида зиддият пайдо бўлди.

Хулоса қилиб шунни айтиш мумкинки, араблар истилоси туфайли Мовароуннаҳрда эътиқодлар алмашинуви содир бўлди. Маҳаллий динлар ўрнини ислом эгаллади. Қутайба Мовароуннаҳр вилоятларидаги эски ёзувларни яхши билган олим, хаттот, руҳонийларни деярли кириб ташлади ва китобларни ёндирди, оқибатда туб аҳолининг илмий савияси пасайди, лекин Ўрта Осиё халқлари маданиятининг илдизлари сақланиб қолди. Аббосий халифа ал-Маъмун даврига келиб Мовароуннаҳр ҳар соҳада гуллаб-яшнади.

Адабиётлар:

1. Арминниус Вамбери. Тарих Бухара мунзу ақдам ал-усур хатта ал-аср ал-хадир. с.39. 1990 й.
2. Бартольд В.В. Сочинения. Т. I. М.: Наука, 1963, с. 243.
3. Муҳаммад ибн Жаъфар ан-Наршахий. Тарих Бухоро. Қоҳира. Дор ал-Маориф. Йили кўрсатилмаган. 77 бет.
4. Бартольд В.В. Сочинения. - М.: Наука, 1963, с. 241.
5. Хасан Ибршиим Хасан. Та'рих ал-Ислом. Қоҳира: Ас-сунна ал-исломия, 1964, 1-жилд, с. 304.
6. Кадырова Т. Из истории крестьянских движений в Мавераннахре и Хорасане. Т.: Наука, 1965, с.64.
7. Косоний Мубашшир С. Ўрта Осиё тарихи. Жидда: 1991, 207-б.

“YANGI ASR” – ILMIY-METODIK JURNALI

1 ЖИЛД, 1 СОН

“НОВЫЙ ВЕК” – НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ТОМ 1, НОМЕР 1

“NEW CENTURY” – SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL

VOLUME 1, ISSUE 1